

MEDICAL SCIENCES

THE USE OF BAR STRUCTURES SUPPORTED BY IMPLANTS IN THE MANUFACTURE OF COMPLETE REMOVABLE DENTURES.

Panahov N.A.,

*Doctor in medicine. Professor
Department of Orthopedic Dentistry
Azerbaijan Medical University
Baku, Azerbaijan*

Safarov M.A.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Kerimova G.E.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, Associate Professor
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Ashrafov D.S.

*Azerbaijan Medical University,
Department of Orthopedic Dentistry. Assistant
Baku, Azerbaijan*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛОЧНЫХ КОСТРУКЦИЙ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Панахов Н.А.,

*Доктор медицинских наук. Профессор
Кафедра ортопедической стоматологии
Азербайджанский Медицинский Университет
Баку. Азербайджан*

Сафаров М.А.,

*Кафедра ортопедической стоматологии. Ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет
Баку. Азербайджан*

Керимова Г.Э.,

*Кафедра ортопедической стоматологии. Доцент
Азербайджанский Медицинский Университет
Баку. Азербайджан*

Ашрафов Д.С.

*Кафедра ортопедической стоматологии
Азербайджанский Медицинский Университет
Баку. Азербайджан*

Abstract

One of the urgent problems of modern dentistry is the restoration of the functional and aesthetic parameters of the dentoalveolar system with complete and partial loss of teeth, when a significant number of teeth have been lost and it is not possible to restore the integrity of the dentition with fixed structures and clasp prostheses. In these cases, there is a need for prosthetics with removable lamellar structures. The results of the study showed that the designs of removable dentures with fixation on implants are more prognostically favorable for the preservation of periodontal tissues than a conventional complete removable lamellar denture.

Аннотация

Одной из актуальных проблем современной стоматологии является восстановление функциональных и эстетических параметров зубочелюстной системы при полной и частичной потере зубов, когда утрачено значительное количество зубов и восстановить целостность зубного ряда несъемными конструкциями и бюгельными протезами не представляется возможным. В этих случаях возникает необходимость протезирования съемными пластинчатыми конструкциями. Результаты исследования показали, что конструкции съемных протезов с фиксацией на имплантатах являются более прогностически благоприятными для сохранения тканей пародонта, нежели обычный полный съемный пластинчатый протез.

Keywords: lamellar prostheses, pliable mucosa, prostheses on implants, bar system

Ключевые слова: пластинчатые протезы, податливая слизистая, протезы на имплантатах, бар система

Несмотря на развитие современных стоматологических технологий, потеря зубов остается проблемой, которая обуславливает значительную потребность в съемном протезировании среди взрослого населения. В результате генерализованных форм патологии пародонта образуются дефекты зубных рядов значительной длины, при этом выраженная атрофия альвеолярных отростков челюстей приводит к возникновению крайне сложных условий для ортопедического лечения. Протезирование значительно затрудняется при сильной атрофии костной ткани протезного ложа беззубых челюстей. По прежнему наиболее распространенным методом лечения полной адентии остается изготовление полных съемных пластиночных протезов «традиционной» системы фиксации. Очень часто такой метод протезирования полностью не удовлетворяет пациентов. Естественно, что большинство пациентов не довольны качеством такого метода лечения, который не повышает «качество жизни» [1].

С каждым годом растет количество обращений в клинику ортопедической стоматологии пациентов, нуждающихся в качественной фиксации съемных протезов. Это оказывает огромное влияние на качество жизни и социальную адаптацию человека. В современном мире все больше внимания уделяется здоровому образу жизни и здоровый внешний вид играет важную роль. Потеря зубов приводит не только к функциональным изменениям, изменениям внешнего вида, но и нарушает психологический статус человека. При этом восстановление зубных рядов неэффективными зубными протезами приводит к ухудшению психологического статуса, снижению самооценки.

Наиболее критической эта проблема является в случаях протезирования на нижней челюсти, где протезное ложе мало по площади и окружено мощными подвижными тканями, которые приводят к значительным экскурсиям протеза во время функции речи и жевания.

Протезирование беззубых челюстей с применением имплантатов является более качественным методом, так как дентальные имплантаты являются неподвижными опорными элементами в отличие от слизистой оболочки которая в зависимости от индивидуальных особенностей обладает разной степенью податливости.

Этим фактором обусловлено большое количество осложнений возникающих в результате лечения полной адентии съемными конструкциями зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты. Так как возникает хоть и незначительная, но все же экскурсия протеза фиксированного на имплантатах. Использование дентальных имплантатов для фиксации съемных зубных протезов повышает жевательную эффективность по сравнению с традиционным съемным протезированием на 35 %, а также позволяет почти полностью восстановить двигательную и тоническую активность жевательных мышц [2]. Повышается функциональная активность жевательных мышц пациентов при пользовании съемными протезами с опорой на имплантаты по сравнению с традиционными пластиночными

протезами [3]. Физиологическая адаптация жевательных мышц к протезам на имплантатах ускоряется в два раза, а жевательная эффективность восстанавливается до 72, 8% [4].

Съемное протезирование на имплантатах не всегда на 100 % дает качественный результат, у этого метода тоже есть недостатки. Как мы видим возникает подвижность протеза за счет податливости слизистой оболочки которая отрицательно влияет на фиксацию протеза и может привести совсем к нежелательным последствиям.

В случае полного отсутствия зубов при функционировании протеза будет продолжаться атрофия костной ткани в концевых отделах нижней челюсти, что будет приводить к увеличению амплитуды движений съемного протеза и степени воздействия фиксирующего элемента протеза на дентальный имплантат. Было проведено исследование сравнительной степени атрофии дистальных участков нижней челюсти за трехлетний период. При использовании полных съемных протезов атрофия составила 1,3 мм, а при использовании условно-съемных протезов с опорой на имплантаты – 0,7 мм [6]. При использовании балочных конструкций с опорой на имплантаты происходит распределение нагрузки. Основная вертикальная нагрузка через балку передается на дентальные имплантаты, что значительно разгружает слизистую и тем самым уменьшает подвижность протеза, что значительно уменьшает возможность возникновения осложнений.

Установка имплантатов не гарантирует полной сохранности кости. На самом деле это неправда, что если мы установили имплантаты, то у нас кость перестает рассасываться. Она переходит в другую сферу своей жизнедеятельности. Кость начинает получать нагрузку от жевания. Нагрузка передается через имплантаты, но в норме кость рассчитана на то, что жевательная нагрузка передается через периодонт – связочный аппарат зуба. Балочная фиксация имеет массу положительных качеств, благодаря которым данная методика лидирует среди прочих. Она позволяет восстановить весь зубной ряд, отсутствие дискомфорта за счет уменьшения протезов по сравнению с классическими. Балочный протез распределяет жевательную нагрузку тем самым уменьшая давление на податливую слизистую. Обеспечивает на подвижность съемного пластиночного протеза. Мы можем все это разобрать на конкретном примере. К нам в клинику обратилась пациентка 62 лет с полной вторичной адентией обеих челюстей. Три года назад ей были изготовлены полные съемные пластинчатые протезы, качества которых не удовлетворяли пациентку: плохая фиксация протезов во время приема пищи и разговоре, постоянное применение клеев для протезов, особенно на нижней челюсти. Все вышеперечисленное привело пациентку в ортопедический кабинет.

При внешнем осмотре отмечалось незначительное уменьшение нижней трети лица и выраженность складок в углах рта. (фото 1)

Фото 1. До лечения.

После проведенного обследования (КТ челюстей) пациентке были установлены 8 имплантатов, 4 на нижнюю челюсть и четыре на верхнюю челюсть (фото 2 из 3)

Фото 2.

Фото 3.

В дальнейшем на данные имплантаты были изготовлены балочные конструкции, которые были закреплены винтами. На нижней челюсти (фото 4 и 5)

Фото 4.

Фото 5.

И соответственно на верхней челюсти (Фото 6 и 7)

Фото 6.

Фото 7.

После чего были изготовлены пластинчатые протезы, которые неподвижно зафиксировались на челюстях. После двухлетнего использования протезов никаких отрицательных признаков выявлено не было.

Со слов пациентки она вернулась к нормальной жизни, при разговоре и приеме пищи протезы остаются неподвижными, за счет укороченного неба восстановлены вкусовые ощущения, отпала необходимость использования клея.

Основные преимущества съемных протезов на имплантатах с установленной балочной конструкцией:

Правильное распределение жевательного давления на костную ткань защищает от атрофии кости, а также снижает риски отторжения имплантатов;

Балочные протезы более комфортны в процессе эксплуатации, чем съемные конструкции;

При поломках конструкцию можно снять, починить и установить на прежнее место;

Надежная фиксация в полости рта обеспечивает быстрое привыкание к протезу;

Не занимают много места во рту и не перекрывают слизистую оболочку;

Простой гигиенический уход за конструкцией;

Высокая эстетика;

Долгий срок службы протеза.

Все вышеперечисленное свидетельствует о безоговорочном предпочтении изготовления протезов с фиксацией на имплантаты с установленной балочной конструкцией.

Литература

1. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и практики. М., 2011.
2. Рубникович С.П. // *Стоматолог*. 2015. № 3 (18). С. 29–36.
3. Дадаляян В.В. Состояние жевательной функции у пациентов после протезирования с использованием имплантатов: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Москва, 2006.
4. Садыков М.И. // *Институт стоматологии*. 2002. № 2. С. 30–32.
5. Шашмурина В.Р. Механизмы адаптации пациентов к протезам с опорой на имплантаты при

полном отсутствии зубов на нижней челюсти: Дисс. ... доктора мед. наук. Москва, 2008.

6. Kordatzis K.1., Wright P.S., Meijer H.J. // *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2003. № 18 (3). P. 447–452.

7. Haberts L., Bras J., Borgmeyer-Ioelen A.M. et al. // *J. Oral. Maxillofac. Surg.* 1988. Vol. 17. P. 208.

8. Cranin N.A., Klein M., Simons A. *Atlas of Oral Implantology*. Second edition. St. Louis, 1999. P. 27–67.

9. Adell R., Eriksson B., Lekholm U. et. al. // *Int. J. Oral. Maxillofac. Implants*. 1990. Vol. 5. P. 347–359.

10. Миш К.Е. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты. М., 2010.

References

1. Paraskevich V.L. *Dental'naya implantologiya: Osnovy teorii i praktiki*. M., 2011.
2. Rubnikovich S.P. // *Stomatolog*. 2015. № 3 (18). С. 29–36.
3. Dadal'yan V.V. *Sostoyanie zhevatel'noi funktsii u patsientov posle protezirovaniya s ispol'zovaniem implantatov: Avtoref. diss. ... kand. med. nauk*. Moskva, 2006.
4. Sadykov M.I. // *Institut stomatologii*. 2002. № 2. С. 30–32.
5. Shashmurina V.R. *Mekhanizmy adaptatsii patsientov k protezam s oporoi na implantaty pri polnom otsutstvii zubov na nizhnei chelyusti: Diss. ... doktora med. nauk*. Moskva, 2008.
6. Kordatzis K.1., Wright P.S., Meijer H.J. // *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2003. № 18 (3). P. 447–452.
7. Haberts L., Bras J., Borgmeyer-Ioelen A.M. et al. // *J. Oral. Maxillofac. Surg.* 1988. Vol. 17. P. 208.
8. Cranin N.A., Klein M., Simons A. *Atlas of Oral Implantology*. Second edition. St. Louis, 1999. P. 27–67.
9. Adell R., Eriksson V., Lekholm U. et. al. // *Int. J. Oral. Maxillofac. Implants*. 1990. Vol. 5. P. 347–359.
10. Mish K.E. *Ortopedicheskoe lechenie s oporoi na dental'nye implantaty*. M., 2010.